

“GO‘RO‘G‘LINING TUG‘ILISHI” DOSTONIDAGI ANTROPONIMLARNING VARIANTDOSHLIGI

Nabijonova Madinabonu

NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TALABASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15860501>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Goro‘g‘lining tug‘ilishi” dostonida qo‘llanilgan antroponimlarning variantdoshligiga ko‘ra tahlili. Dastlab antroponimlar qachon vujudga kelganligi va kimlar shug‘ullanganligi aytib o‘tilgan. Dostondagi antroponimlarning o‘ziga xos hususiyati va ularning variantdoshlari izohlangan.

Kalit so‘zlar: antroponim, real nom, noreal nom, atoqli otlar, variantdoshlik, transliteratsiya, ilmiy-ommabop, sinchi

ANNOTATION

This article analyzes the anthroponyms used in the epic “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” according to the variant. It was originally mentioned when anthroponyms came into being and who were involved. The specific peculiarities of the anthroponyms in the epic and their variant counterparts are explained.

Key words: anthroponym, real name, non-real name, common nouns, variateness, transliteration, Popular Science

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ антропонимов, использованных в эпосе “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” по варианту. Первоначально упоминалось, когда возникли антропонимы и кто ими занимался. Объясняется специфика антропонимов в эпосе и их вариантах.

Ключевые слова: антропоним, настоящее имя, ненастоящее имя, имена нарицательные, вариативность, транслитерация, научно-популярная, синчи

Qadimgi davrlarda turli xalqlarning bir-birlari bilan muloqoti, savdo-sotiq ishlari va boshqa ishlar orqali ularning tilidagi so‘zlarini o‘rganish va o‘z tilida qo‘llash orqali bir tildan ikkinchi tilga so‘zlar ko‘chib o‘tgan. Nafaqat odatiy so‘zlar, balki ismlar ham boshqa tillarda qo‘llanilib ishlatila boshlagan. Ismlarning boshqa tilga o‘tishi jarayonida ularning tarkibida o‘zgarish bo‘ladi. Buning natijasida variantdoshlik hosil bo‘ladi. Bir tildagi sm boshqa tilga o‘tganda uning tarkibidagi tovushlar va qo‘shimchalarning o‘zgarib ketishi natijasida ismlarning variantlari kelib chiqadi. Darlab antroponimlar atamasi 1960-1970-yillaerda vujudga kelgan. O‘zbek ismlarini o‘rganish bilan shug‘ullangan olimlar: E.T. Smirnov, keyinchalik N.S. Lekoshin va V.F. Oshanim, tilshunos olimlar A. Samoylovich kabi olimlar ko‘plab tadqiqotlat olib borishgan, shuning bilan birga o‘zbek ismlarini rus tilida transliteratsiyada ifodalashgan. O‘zbek ismlariga qiziqish 1960-yillardan boshlandi. Shu yillarda D. Abdurahmonov, O‘. Nosirov, F. Abdullayev, A. Ishanov kabi olimlar o‘zbek antroponimlari haqida ko‘plab ilmiy va ilmiy-ommobob maqolalarni nashar qildiradi. Shundan keyin bu mavzuda ko‘plab olimlarning qiziqishi uyg‘ondi va turli yo‘llar orqali ismlar izohlandi. Biz bu maqolada antroponimlarning variantdoshlarini ko‘rib chiqamiz.

Variantdosh antroponimlar.

Qovishtixonning yetti yoshli o'g'li – To'liboy sinchini bandi qilib olib ketdi.¹

To'liboy ismining quyidagicha variantlari bor: *To'lijon, To'libek.*

Taka Turkman degan yana bir yurt bor edi. Bu yurtda Jig'alixon degan bek bor edi.²

Jig'alixon ismining quyidagicha variantlari bor: *Jig'alibek, Jig'alijon.*

Odilxon podsho buni eshitib, achchig'i kelib, birdan sarboz askar chaqirib, to'p-to'pxonasi bilan Mari yurtini tep-tekis qilib yubordi.³

Odilxon antroponimini shunday variantlari bor: *Odil, Odiljon, Odilbek, Odilxo'ja.*

Bibi Oysha bo'ynida bo'lib, oy kuni to'lib, o'g'il tug'di va ismini Ravshanbek qo'ydi.⁴

Oysha ismini quyidagicha variantlari bor: *Oyshabodom, Oyshagul, Oyshahar, Oyshakar.*

-Ahmadbek sizni ko'rmay, bizlarni g'azabqilib, Go'ro'g'lini olib kelinglar deb yubordi,- dedilar.⁵

Ahmadbek ismini *Ahmadbaxsh, Ahmadnazar, Ahmadjon, Ahmadulla kabi variantlari bor.*

Ey podsho, bizlarning sizga arzimiz bor! Bizlarga javob bersangiz, Bibi Hilolni so'ramiz, ustiga olov qo'yamiz, o'zini kuydirib, kulini elakdan o'tkazib yuboramiz.⁶

Hilol ismining *Hilola, Hiloliy kabi variantlari bor.*

Ravshanbek shunda bildi. "Bizlar anjomsiz, So'qim sinchi anjomli – nayzali, miltiqli, mabodo bizni otib tashlamasin", - dedi.⁷

Ravshabek antroponimining quyidagicha variantlari bor: *Boboravshan, Ravshanali.*

Barcha hukamo, qur'andoz-munajjimlarning ichida Yusuf degani bor edi. Yusuf podshoga qarab, tush ta'biriniytib, bir so'z dedi:⁸

Yusuf ismining *Yoryusuf, Yusufkeldi, Yusufmirza, Yusufqul va Yusufmirza kabi variantlari bor.*

Xulosa o'rnida shuni aytish joizkiy, bitta antroponimning bir nechta variantlari bor ekan. Bundan kelib chiqadiki, o'sha davrlarda ham boshqa tildagi ismlarni o'z farzandlari qo'yish, ularni o'zga til ismlari bilan nomlash bo'lgan ekan. Lekin ko'rib turibmizki, bu jarayonda ismlarning o'zgarishi kuzatilgan. Bundan keyingi ilmiy ishlarimizda va tadqiqotlarimiz bu mavzuni yanada mukammalroq qilib urganamiz.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

¹ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 3-bet

² Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 4-bet

³ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 3-bet

⁴ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 4-bet

⁵ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 130-bet

⁶ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 64-bet

⁷ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 49-bet

⁸ Xalq og'zaki ijodi. Go'ro'g'lining tug'ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. –Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. 11-bet

1. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006.
2. Сатторов Ғ.Ҳ. Ўзбек исмларниинг туркий қатлами. Н.Д.А. - Тошкент, 1990.
3. Э.А.Бегматов. Ўзбек исмлари маъноси: (Изоҳли луғат). –Т,: “Ўзбекистон
4. Ваграмали К. Ономастика.(о‘қув қо‘лланма). –Бухоро, 2023.-180 б.
5. Халқ оғ‘закі іјоді. Го‘ро‘ғ‘lining tug‘ilishi. Nashrga tayyorlovchi: Malik Murodov. – Toshkent: Yangiyul Poligraph Service,2019. – 208 b.
6. <http://Arxiv.uz>